

MAHALLIY ANOR NAVLARINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Ergasheva Farog‘at Sheraliyevna¹, Ahmadova Diyora Rustam qizi²

¹*Guliston davlat universiteti “Tabiiy fanlar” fakulteti PhD, dotsent*

²*Guliston davlat universiteti “Tabiiy fanlar” fakulteti*

Biologiya turlar bo‘yicha yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Insoniyat paydo bo‘libdiki, tabiatga intilib yashaydi, undan oziqlanadi. Samarali mexnati tufayli erdan baxramand bo‘ladi, manfaat ko‘radi. Ekinzorlar va jannatmakon bog‘lar yaratadi.

Avlod-ajdodlarimiz yaratgan o‘sha afsonaviy bog‘i eramlar va ularning boy xayotiy tajribalari bizgacha etib kelgan. Biz ushbu kichik risola orqali dasturxonlarimiz ko‘rki bo‘lmish anordan mo‘l xosil olish yo‘llarini bobolarimizdan bizgacha etib kelgan tajribalari asosida tanishtirishga jazm qildik.

Anor daraxtining vatani to‘g‘risida.

Ul na gumbazdir eshigi, tuynugidin yo‘qdir nishon,

Necha gulgunpo‘sh kizlar manzil aylabdur makon.

Sindirib gumbazni qizlar xolidin olsam habar,

Yuzlarida parda tortig‘liq turarlar bagri kon.

(Uvaysiy)

Anor uzoq umr ko‘ruvchi daraxt hisoblanib, to‘g‘ri parvarish qilinsa, uch yuz yilgacha umr ko‘radi. Uning ilmiy nomi “Punika granatun” bo‘lib, “Punika” ushbu o‘simik vatani Tunis ekanini anglatsa, “granatun” esa «donli» degan ma‘noni bildirar ekan.

Anorning vatani Ozarbayjon, Eron, Afg‘oniston hisoblanadi. Lekin O‘zbekistonda juda qadimdan ekiladi. Anor avlodiga ikki tur kiradi: birinchisi — R. O‘rta Osiyo, Zakavkaze va Dogistonda yovvoyi holda o‘sadi. Ikkinchisi — R. Rgexorish Vae1 Sumatra orollarida yovvoyi holda o‘sadi, uning mevasi iste‘mol qilish uchun yaramaydi.

Anor asosan O‘zbekiston, Ozarbayjonda, Krasnodar o‘lkasi (Sochi)da, Qrim viloyatida, Shanubiy Qozog‘istonda va Dogiston ASSRda tarqalgan. Dozirgi madaniy anor uning yovvoyi turidan seleksiya yo‘li bilan chiqarilgan. Pishgan mevasi tarkibida 15-19 foiz shakar 1,2-2,6 protsent kislotalar, sharbatida esa shifobaxsh temir va ko‘p Miqdorda tamin moddasi bor.

O‘rta Osiyoda anor qariyb 2000 yildan buyon ekilib kelinmoqda. Sovet Ittifoqidagi anorzorlarning 25 foizdan ko‘prog‘i O‘zbekistonda joylashgan. Ko‘p yillardan beri O‘zbekistonda ayrim anorzorlar barpo qilinib, maxsus navlar ekilmoqda. Bular Farg‘ona vodiysida, Surxondaryo viloyatining ayrim rayonlarida joylashgan. Anorzorlar Farg‘ona vodiysining Quva, Namangan va Andijon rayonlarida katta maydonlarda barpo qilingan.

O‘zbekistonning boshqa viloyatlaridagi anorzorlar asosan yangi barpo etilgan bo‘lib, ularga standart navlar ekilgan. O‘zbekistopda yovvoyi anor ham uchraydi. U alohida tup yoki kichik changalzor shaklida Hisor tizma tog‘larining janubida,

Sang'ardoq, To'palang, Obizarang daryolari etagida o'sadi. O'zbekiston anorzorlarining qariyb 37 foiz Surxondaryo viloyatidadir.

Anor mevasini eyishdan tashqari, po'chog'ni va ildizini qaynatib, suvidan meditsinada oshqozonichak kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Anordan olinadigan oshlovchi moddalar va limon kislota teri oshlashda ishlatiladi. Uning yog'ochi qimmatbaho material hisoblanadi. Anor manzarali o'simlik sifatida ham o'stiriladi.

Anor kichikroq daraxt yoki buta shakllida o'sadi, bo'yi 2—5 m gacha etadi, ildizi kuchli o'sadi. Odatda, ko'plab ildiz bachki chiqaradi. Novdasi sertikan bo'ladi. Nordon anor navlarining novdasi shirin anornikiga qaraganda sertikan bo'ladi. Guli och qizil bo'lib, novdalarining uchidan bittadan beshtagacha joylashadi, chetdan changlanadi. Anorning guli ikki xil: birinchisi — yirik, urug'chisi uzun ko'zasimon bo'ladi va odatda, changdondan yuqorida yoki u bilan baravar joylashadi, bu gullar meva tugadi; ikkinchisi—mayda urug'chisi kalta, qo'ng'iroq shaklda bo'lib, changdondan pastroqda joylashadi, bular meva tugmaydi. Urug'chisi uzun gullar ko'pincha o'tgan yilgi novdalarda, urug'chisi kalta gullar esa shu yilgi novdalarda chiqadi.

Mevasi yirik, o'rtacha vazni 150—200 g dan 1—1,2 kg gacha bo'ladi. To'liq pishganda terib olinadi. Erta terilsa, saqlanganda etilmaydi. Pishgan mevasi o'z vaqtida terib olinmasa, yorilib ketadi. Anor 15—16 daraja sovuqdan qattiq zararlanadi. 18—20 daraja sovuqda esa uning ildiz bo'g'zigacha sovuq uradi. Shuning uchun qishda ko'miladi.

Anor asosan qalamchasidan ko'paytiriladi. Uning er usti qismini har 10—15 yilda bir marta yoshartirish mumkin, buning uchun eski shoxshabbasi kesib tashlanadi va yangi o'sib chiqqan novdalari parvarish qilinadi.

Anor har xil tuproqli erlarda o'saveradi, lekin sizot suvlar chuqur joylashgan, unumdor, suv bilan yaxshi ta'minlangan, suvi yaxshi o'tkazadigan tuproqli erlarda yaxshi o'sib, mo'l hosil beradi.

Anor oktyabr oyining oxirlaridan boshlab ko'miladi. Bunda shoxshabbasi tagiga qamish, sholi, poxol, xashak to'shaladi va tuplari ketma-ket bir tomonga yotqiziladi, ustidan yana bir sidra qurigan xashak to'shab, keyin 25—30 sm qalinlikda tuproq tortiladi. Ko'mish vaqtida tuproqda nam etarli bo'lishi kerak.

Mart oyida kunlar isishi bilan anor tuplari ochiladi. Keyin shox-shabbasi qirqiladi, to'g'ri shakl beriladi hamda qalamcha tayyorlanadi.

Anorning biologik xususiyatlari.

Anor o'simligi odatda 2-5 m balandlikda buta shaklida o'sadi. Guli yirik, chiroyli, yakka-yakka yoki to'p-to'p to'q-qizil, zarg'aldoq -qizil bo'ladi. Bir tup anorda ikki xil uzunchoq toj bargli kuvacha shaklidagi gul uchraydi. Bulardan birinchisi meva tugadi, ikkinchisi esa erkak gul xisoblanib, undagi onalik qismi yaxshi rivojlanmagan va mayda bo'lib, meva tugmaydi. Bulardan tashqari oraliq gullar bo'lib, bular mayda burishqoq mevalar tugadi. Anor aprelning boshida xavo 12 - 14°ga ko'tarilishi bilan ko'kara boshlaydi. Kuzda issiq xarorat shu darajaga tushganda o'sishdan to'xtaydi. Anorning o'sish davri naviga, iqlimiga qarab 180-215 kun davom etadi. Anor may oyining boshida gullaydi, birinchi galdan qishlab chiqqan kurtaklar gullaydi, oradan 10-15 kun o'tib, yoppasiga gullash boshlanadi. Bir tup anorda uning naviga, ob- xavo sharoitiga qarab 5 mingtacha gul bo'lishi mumkin. Lekin bularning 96-98 % ini xosilsiz (erkak) gullar tashkil etadi. Anorning turli navlari bir-biri bilan erkin ravishda changlatilsa, serxosil, mevasi yirik bo'ladi. Uning gul changini ko'p tarkatadigan vosita asalaridir. Shuning uchun anor xosildorligini oshirishda asalaridan

foydalanish kerak. Anor o'zining naviga qarab 120-160 kunda pishib etiladi.

Rayonlashtirilgan anor navlari.

Anor navlari. Qizil anor— po'sti to'q qizil yoki qnzil, mahalliy nav. Mevasi o'rtacha, yirik. Doni to'q qizil, yirik, po'sti yupqa, undan 50 — 55 protsent sharbat chiqadi. Mazasi yaxshi, nordon-shirin, bir tupidan 30—35 kg gacha hosil olinadi. Asosan O'zbekistonda ko'p tarqalgan (XVI rangli rasm, I).

Qozoqi anor —mevasi o'rtachadan yirikroq (300-400 g), kumush rang sariq. Sharbati to'q qizil, mazasi nordon-shirin. Mevasi-dan 40 — 45 protsent sharbat chiqadi. Oktyabrda pishadi, 6—7 oy saqlanadi. Serhosil, har tupidan 40 kg gacha hosil olinadi, (XVI rangli rasm, 2).

Qayim anori— mevasi o'rtacha yirik (200-250 g), do'sti ko'kish qizil, mevasi nordon-shirin, sharbati to'q qizil bo'ladi. Sentyabrning oxiri — oktyabriing boshida pishadi.

Oq dona (tuya tish)—mevasi yassi yumaloq, yirik, o'rtacha vazii 300-350 g keladi, sentyabr oxirida pishadi. Doni yirik, po'sti yupqa, qattiq pishganda mevasiniig rangi och sariq yoki oqish qizil bo'ladi. Sharbati och pushti, xushbo'y, shirin, tarkibida 14 foizgacha shakar va 0,5 foizgacha kislota bor. 2 oygacha saqlanadi. O'zbekistonning deyarli barcha oblastlarida ekish uchun rayonlashtirilgan.

Achchiq dona— Toshkent, Andijon va Surxondaryo viloyatlarining ayrim rayonlarida standartga kiritilgan. Serhosil, mevasi oktyabr oyida pishadi, yassi-yumaloq, yirik, o'rtacha vazni 300-400 g keladi, po'sti qalin, mevasi pishganda bir tekis qizil bo'ladi. Doni va sharbati qizil. Mazasi nordon-shirin. Sharbati tarkibida 15 protsent shakar, 2,5 kislota bor, mevasini 2—3 oygacha saqlash mumkin.

Bedona —meva po'sti asosan sarg'ish bo'lib, sharbati och pushti, shirin. Sentyabr oxirida pishadi. Mevasi tashishga va saqlashga chidamli. Mevasi tarkibida limon kislota ko'p bo'ladi.

O'lf—Kitob rayonida ekiladigan eng asosiy nav. Boshqa joylarda kam uchraydi. Har tupidan o'rta hisobda 20—25 kg gacha hosil olinadi. Mevasi sentyabr oyining oxiri noyabrning boshlarida pishadi, yumaloq, yirik, o'rtacha vazni 250—300 g, qobig'i o'rtacha qalin. Rangi sariq, nursiz malina rangda. Doni o'rtacha yirik, sharbati och pushti, shirin, bir oz nordon, tarkibida 14—15-foiz qand, 0,5—0,6 protsent kislota bor. Tashishga chidamli, o'rtacha 3—4 oy saqlanadi.

Bola mursal — Ozarbayjondagi eng yaxshi standart navlardan biri bo'lib, O'zbekistonning janubiy rayonlarida ekish uchun tavsiya etiladi. O'zbekistonda har bir tupidan o'rtacha 20—25 kg dan, serhosil tuplaridan esa 50—60 kg dan hosil olinadi. Mevasi oktyabrda pishadi, uzunchoq-yumaloq, bir tekis. Po'sti o'rtacha qalinlikda, yumshoq. Rangi bir tekis to'q malina tusda. Mevasining o'rtacha vazni 200—250 g, ba'zilar 600 g ga etadi. Doni va sharbati malina tusda, yoqimli nordon-shirin mazali, tarkibida 15—16 protsent shakar va 1,5 — 1,6 protsent kislota bor. Tashishga o'rtacha chidamli, 3—4 oygacha saqlanadi.

Pushti Gulosha — Ozarbayjondagi eng yaxshi standart navlardan biri, O'zbekistonda har tupdan o'rtacha 20 — 25 kg dan hosil olinadi. Mevasi oktyabr oyida pishadi, o'rtacha yirik, vazni 200—250 g, ba'zilar 700 g keladi, rangi malina va pushti tusda, bir tekis, bir oz yoqimli. Tarkibida 15—16 foiz qand va 1,2 —1,3 protsent kislota bor. Tashishga chidamsiz 3 — 4 oygacha saqlanadi.

Anorni terishni tashkil etish.

Anorning biologik xususiyatlari ularni qisqa muddatda yig'ib-terib olishni taqozo etadi. Ularni o'z vaqtida sifatini buzmasdan yig'ib-terish uchun xo'jalikda birqator tashkiliy xo'jalik ishlarni amalga oshirishni talabqiladi.

Jumladan, meva terish va uzum uzish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar (narvon, savat, ilmoqlar va boshqalar) tayyorlash;

Anorlarni joylashtirish maydonchalarini remont qilish va ularni kerakli asbob-uskunalar bilan jihozlash;

Anorlarni terib joylashtiradigan idishlarning miqdorini aniqlab, ularni tayyorlash (dezinfektsiya qilish va remont qilish);

Anorlarni joylashda ishlatiladigan materiallarni tayyorlash (qog'oz, mix, sim, qirindi va boshqalar);

tashish transportlarining sonini aniqlash va ularni tayyorlash; uchastka yo'llarini va ko'priklarni tuzatish;

Anorni terib olish va uni qayta ishlashning miqdori hamda muddatiga qarab ishchilar sonini belgilash, ularni qisqa kurslarda o'qitish;

Anorni yig'ib-terish bilan bog'liq bo'lgan hamma ishlarning me'yorini va bahosini belgilash;

ekiladigan har bir nav uchun kutilgan hosil miqdorini aniqlash; hosilni qaysi madsadlarda foydalanish grafigini tuzish va rejalashtirish, qayta ishlash sexlarini vaquritish maydonchalarini tayyorlash, ularni kerakli materiallar hamda kimyoviy moddalar bilan ta'minlash;

Anorni uzoqqa jo'natish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal qilish kabi tadbirlarni ko'rib chiqish lozim.

Anorchilik va bog'dorchilik xo'jaliklarida xo'jalik-tashkiliy ishlarning o'z vaqtida va to'g'ri tashkil qilinishi etishtirilgan hosilni nobud qilmasdan yig'ishtirib olishni, sanoatni sifatli xom ashyo bilan, mehnatkashlarni esa ho'l va quruq meva bilan o'z vaqtida ta'minlashni, xo'jalikni iqtisodiy samaradorligini oshirishni ta'minlaydi.

Anor uzishda bog'qaychidan foydalaniladi. Bunda ifloslangan, zararlangan va kasallangan anor mevasi alohida savatlarga solinadi. Shu tartibda bajariladi, mahalliy anor navlari alohida ajralib turadi biologik xususiyatlari va etishtirish texnologiyasi alohida e'tibor berilib olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qo'shiev H.H., Ergasheva F.Sh. "Anorchilik" (Anor biologiyasi, anor yetishtirish agrotexnikasi, anorni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish) darslik. Guliston. 2020. -193 bet.
2. Ergasheva F.Sh. <https://zienjournals.com/index.php/index----> Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences
3. Bo'riev H.Ch. Havaskor bog'bonlarga qo'llanma. T., 2002.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohasini isloh qilish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida" qarori. PF-3709-Farmoni va PQ-255-Qarori. Xalq so'zi – 2006 yil 11 yanvar.
5. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat Reestri. T., 2006.